

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....11 Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	11
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....14 Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	14
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....19 Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	19
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....25 Najimova N.	25
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....29 Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	29
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....36 Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	36
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....43 Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	43
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....50 Ko‘makov Shavkat Norboevich	50
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....57 Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	57
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....63 Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	63
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....69 Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	69
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....76 O‘tashev Jahongir Burxonovich	76
Forms and models of familyeconomy.....82 Fayziyeva Mashhura Qosimovna	82
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....88 Rahimova Kutlibeka Ergashevna	88
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....95 Алиева С.С.	95

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

SOLIQ YUKI SOLIQ TIZIMINING QANCHALIK SAMARALI EKANLIGINI ANIQLOVCHI MUHIM MEZON

To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich

Termiz davlat universiteti,

Moliya kafedrası dotsenti,

iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Maqolada soliqlar mamlakat budjeti daromadlarining asosiy manbai ekanligi aniqlab berilgan. Soliq yukining mazmuni va maqsadi yoritilgan. Soliq tizimining samaradorligi soliq tushumlari tarkibi va iqtisodiyotga soliq yukining darajasiga bog'liqligi ko'rsatilgan. Soliq yuki yuqori va past bo'lgan mamlakatlar o'rtasidagi farq davlat xarajatlari va soliq tizimi nuqtai nazaridan har bir mamlakatning iqtisodiy siyosati bilan bog'liqligi isbotlangan. Soliq yukining optimal darajasini ta'minlashning asosiy ustuvor yo'nalishlari belgilandi.

Kalit so'zlar: soliqlar, soliq tizimi, soliq yuki, soliq tushumlari, soliq yukini optimallashtirish.

Abstract. This article analyzes taxes as the primary source of national budget revenues. The essence and main objectives of the tax burden are examined. The efficiency of the tax system is highlighted in relation to the composition of tax revenues and the level of the tax burden on the economy. The differences between countries with high and low tax burdens are analyzed and linked to economic policies, government expenditures, and tax systems. Additionally, key priorities for ensuring the optimal level of the tax burden are identified.

Keywords: taxes, tax system, tax burden, tax revenues, optimization of the tax burden.

Аннотация. В данной статье анализируются налоги как основной источник доходов государственного бюджета. Рассмотрены суть и основные цели налоговой нагрузки. Эффективность налоговой системы освещена в связи с составом налоговых поступлений и уровнем налоговой нагрузки на экономику. Проанализированы различия между странами с высокой и низкой налоговой нагрузкой, связанные с экономической политикой, государственными расходами и налоговой системой. Также определены основные приоритетные направления для обеспечения оптимального уровня налоговой нагрузки.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговая нагрузка, налоговые поступления, оптимизация налоговой нагрузки.

KIRISH

Soliqlar davlat iqtisodiyotini va soliq to'lovchilar faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishda muhim rol o'ynaydi, ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning alohida shakli sifatida namoyon bo'ladi. Samarali soliq tizimi budjet va maqsadli jamg'armalarga tushumlarning o'z vaqtida va to'liq tushishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish, davlat moliyasining ishonchli ishlashini ta'minlash imkonini beradi. Mamlakat soliq tizimining tuzilishi uning iqtisodiy ko'rsatkichlarining belgilovchi omili hisoblanadi. Yaxshi tuzilgan soliq tizimi soliq to'lovchilar tomonidan rioya qilinishi oson va davlatning ustuvor vazifalari uchun yetarli daromadlarni jalb qilgan holda iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin. Aksincha, yomon tuzilgan soliq tizimi qimmatga tushishi, iqtisodiy qarorlar qabul qilishni buzishi va iqtisodiyotga zarar yetkazishi mumkin.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda soliq tizimining mavjud muammolari bilan bir qatorda: soliq qonunchiligining beqarorligi, fiskal funksiyani afzal ko'rish, soliq yukining notekisligi, soliq imtiyozlarining samarasizligi kabi bir qator boshqa muammolar yuzaga kelmoqda. Ushbu muammolar soliq to'lovchilarning iqtisodiy va ishbilarmonlik faolligini sezilarli darajada pasaytiradi va mamlakat soliq tizimining samaradorligini murakkablashtiradi hamda unga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Soliq tizimi samaradorligining muhim ko'rsatkichi mamlakat iqtisodiyotiga tushadigan soliq yukidir. Uning maqbul darajasi iqtisodiy jarayonlarning rivojlanishiga ko'maklashadi, bo'shagan mablag'larni mamlakat ishlab chiqarishini kengaytirish va investitsiya jarayonlarini rag'batlantirishga yo'naltirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Soliq tizimini takomillashtirish muammolari va masalalariga A.Laffer, A.Smit, M.Fridman, A.Pigu kabi xorijiy olimlarning ishlarida katta e'tibor qaratilgan. Mamlakat iqtisodiyotiga soliq yukini baholash va optimallashtirish metodologiyasini o'rganishda o'zbek olimlaridan, A.Vaxobov, I.Niyazmetov, U.Pardaev, A.Nazarov, A.Jo'raev va boshqalar katta hissa qo'shganlar. Biroq, makro darajadagi soliq yuki masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning katta hajmini hisobga olgan holda, hozirgi kunda soliq yukini baholash va uni optimallashtirish chuqur o'rganishni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ma'lumotlarni statistik guruhlash, qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot mamlakat soliq tizimi samaradorligi ko'rsatkichi sifatida soliq yukini baholashning nazariy-uslubiy asoslarini tadqiq etish, soliq yuki darajasini aniqlash va uni optimallashtirish yo'llarini asoslashdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Umuman olganda soliq tizimi mamlakatning iqtisodiy ahvoriga va tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy faolligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Soliqlarning roli har qanday davlatning hayotiyiligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki ular budjet daromadlarining asosiy manbai bo'lib, moliya tizimining barcha bo'g'inlarini qamrab oladi.

Soliq yuki davlat tomonidan belgilanadigan soliq og'irligining o'lchovi hisoblanadi. U jismoniy va yuridik shaxslar daromadlariga, shuningdek, davlat boshqaruvining barcha darajalarida qo'llaniladigan bevosita va bilvosita soliqlarning barcha turlarini o'z ichiga oladi. Bu yuk yalpi ichki mahsulotga nisbatan foizlarda ifodalanadi [1].

Mamlakatda soliq yukining mazmuni va maqsadi, xususan, uning yuqori va quyi chegaralari quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- bozor iqtisodiyotining rivojlanish darajasi;
- davlat tomonidan tartibga solish ko'lami va shakllari;
- milliy iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi;
- aholi turmush darajasi;
- davlat daromadlaridan foydalanish yo'nalishlari;
- davlatning ichki va tashqi siyosati;
- soliq madaniyatining rivojlanish darajasi.

Ammo soliq yuki tushunchasining asosiy qismi davlat va soliq to'lovchilar o'rtasida YaIM ulushini taqsimlash va qayta taqsimlash bo'yicha yuzaga keladigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimidir. Shunday qilib, soliq yukining chegarasi soliq solishning shartli punkti bo'lib, bunda soliq to'lovchilar manfaatlarini hisobga olgan holda ularning soliqqa tortilishi va rivojlanish uchun rag'batlantirish hamda budjetni to'ldirishning yetarliligi nuqtai nazaridan davlat manfaatlarini hisobga olgan holda muvozanatga erishiladi [2].

Soliq solish nazariyasi va amaliyotida soliq yukini baholash davlat darajasida (makrodarajada) va alohida soliq to'lovchilar darajasida (mikrodarajada) amalga oshiriladi.

Soliq yukini aniqlash ketma-ketligi quyidagicha:

soliq solish subyektlari va obyektlari to'g'risidagi amaldagi qonun hujjatlarini tahlil qilish va ularni tizimlashtirish;

soliqlarni ularning to'lovchilari aniqlangan holda tahlil qilish va tasniflash;

soliq solish subyektlari bo'yicha to'lanadigan soliqlar summasi tasnifi;

turli soliq solish subyektlari tomonidan to'lanadigan soliq to'lovlarning umumiy summasini tahlil qilish va aniqlash;

mamlakat iqtisodiyotiga hamda yuridik va jismoniy shaxslarning daromadlariga soliq yuki ta'sirini aniqlash va tahlil qilish.

Mamlakat iqtisodiyotiga soliq yuki darajasi ta'sirini o'rganish juda muhimdir, chunki soliqlarning miqdori, ularning turlari va stavkalari, tabaqalanishi, soliq imtiyozlarining mavjudligi va asosligi ko'p jihatdan ularning xo'jalik yurituvchi subyektlarga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatish imkoniyati, ularning jamg'arish va investitsiya qilish qobiliyatiga bog'liq bo'lib, iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar darajasini va uning samaradorligini oshirishni belgilaydi [3].

Davlat ehtiyojlari soliq solish darajasini va mamlakat iqtisodiyotiga soliq yukini belgilaydi. Moliyalashtirish manbasi soliqlar bo'lgan davlat xarajatlarining hajmi, tarkibi va samaradorligini tadqiq qilish soliq yuki darajasiga nisbatan obyektiv baho berish imkonini beradi.

2023-yilda O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti hajmi joriy narxlarda 1 kvadrillion 66,5 trln so'm yoki 90,8 mlrd dollarni tashkil etdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston iqtisodiyoti 2023-yilda 6 foizga o'sgan. YaIM aholi jon boshiga 29,3 mln so'm yoki 2494 dollarga yetdi. Shuningdek, sof soliqlar miqdori 7,4 foizga o'sgan¹³³.

Davlat budjeti tushumlarining asosiy manbai soliqlar bo'lganligi hamda 2020-yildan mamlakatimizda yangi soliq kodeksi joriy etilishi sababli, 2020–2023-yillarda O'zbekiston Respublikasi konsolidatsiyalashgan budjetining soliq tushumlari va boshqa daromadlari tarkibini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir (1-jadval).

1-jadval

2020–2023-yillarda O'zbekiston Respublikasi konsolidatsiyalashgan budjetida soliq tushumlari tarkibi, %¹³⁴

Ko'rsatkichlar	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024 prognoz
Davlat budjeti daromadlari, mlrd so'm	132 938	164 681	202 043	231 700	270 700
shu jumladan:					
1. Bilvosita soliqlar – jami	34,9	34,2	35,3	36,0	41,2
2.1. Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS):	23,5	23,3	25,5	22,5	27,3
- QQS bo'yicha tushumlar	30,3	32,1	35,4	31,8	36,4
- QQS bo'yicha qoplash	-6,8	-8,8	-9,6	-9,3	-9,1
2.2. Aksiz solig'i	8,8	7,9	6,3	6,8	8,4
2.3. Bojxona boji	2,7	2,9	3,6	4,1	5,5
2. Bevosita soliqlar – jami	34,0	35,8	31,9	31,5	31,6
1.1. Foyda solig'i	21,6	23,3	18,6	17,6	16,4
1.2. Aylanmadan olinadigan soliq	1,0	1,0	1,2	1,0	1,1
1.3. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i	11,4	11,5	12,6	12,9	14,2
3. Resurs soliqlari va mol-mulk solig'i	16,0	14,0	11,8	12,1	11,7
3.1. Mol-mulk solig'i	1,5	1,5	2,0	2,2	2,5
3.2. Yer solig'i	1,8	2,5	2,6	3,0	2,7
3.3. Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq	12,3	9,6	6,9	6,6	6,1
3.4. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5
4. Boshqa daromadlar va soliq bo'lmagan tushumlar	15,1	16,0	20,9	20,4	15,4

¹³³ Статистика агентлиги маълумоти

¹³⁴ Манба: муаллиф томонидан тузилган

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, tahlil qilinayotgan yillarda O‘zbekistonning konsolidatsiyalashgan budjeti daromadlari oshgan. Lekin tegishli ravishda, 2020–2023-yillar davomida soliq tushumlari va ularning daromadlardagi ulushi 84,9 foizdan 79,6 foizgacha kamayishi kuzatilmoqda. Davlat daromadlari tarkibida sezilarli o‘zgarishlar bojxona boji tushumlarining ko‘payishi bilan bog‘liq bo‘lib, ularning daromadlardagi ulushi 2023-yilda 2020-yildagi 2,7 foizdan 4,1 foizga ko‘paygan. Shuningdek davlat budjetining boshqa daromadlar va soliq bo‘lmagan tushumlari ulushining yillar davomida ko‘payib borishini kuzatamiz.

2023-yilda soliq tushumlari ulushining pasayishi natijasida ayrim soliq va yig‘imlar ulushining o‘zgarishi kuzatilmoqda. Jumladan, 2020-yilga nisbatan foyda solig‘ining ulushi 4 foizga, aksiz solig‘i 2 foizga, yer qa‘ridan foydalanganlik uchun soliq 5,7 foizga, qo‘shilgan qiymat solig‘i 1 foizga kamaydi. Ushbu soliq turlarining davlat budjeti daromadlaridagi ulushi pasayishiga soliq stavkalari, soliq imtiyozlari hamda soliqlarni optimallashtirish yoki soliq yukini kamaytirish maqsadida qabul qilingan islohotlar ta‘sir ko‘rsatmoqda.

2024-yil prognoz ko‘rsatkichlarida foyda solig‘i, yer solig‘i, yer qa‘ridan foydalanganlik uchun soliqdan tashqari barcha soliq tushumlari va ularning daromadlardagi ulushi o‘tgan yillarga qaraganda oshganligini ko‘ramiz.

Makrodarajada soliq yukining umumiy darajasini baholash uchun olimlar uni aniqlashning quyidagi usullarini taklif qiladilar:

1) yalpi ichki mahsulotning faqat konsolidatsiyalashgan budjet daromadlari orqali taqsimlanadigan qismini hisobga oluvchi soliq yuki S_{yu} quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$S_{yu} = B_t / YaIM \quad (1)$$

bu yerda B_t – budjet tushumlari;

$YaIM$ – yalpi ichki mahsulot.

Ushbu hisoblash usuli soliq to‘lovchilarga nisbatan soliq yukini real darajasini sezilarli darajada pasaytiradi;

2) yalpi ichki mahsulotning faqatgina konsolidatsiyalashgan budjet daromadlari hisobiga emas, balki budjetdan tashqari jamg‘armalar badallari hisobiga ham qayta taqsimlanadigan qismini hisobga oluvchi soliq yuki S_{yu} quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$S_{yu} = B_t + B_{tjb} / YaIM \quad (2)$$

bu yerda B_{tjb} – budjetdan tashqari jamg‘armalarga badallar.

Soliq yukini aniqlashning bunday uslubiyati soliq va yig‘imlar to‘lovchilari zimmasidagi katta real soliq yukini aks ettiradi. Statistik ma‘lumotlar asosida O‘zbekistondagi soliq yuki darajasini tahlil qilamiz (2-jadval).

2-jadval.

O‘zbekistonda 2020–2023-yillarda soliq yuki darajasi¹³⁵

Ko‘rsatkichlar	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y. prognoz
1. Konsolidatsiyalashgan budjetga tushumlar, mlrd. so‘m	132 938	164 681	202 043	231 700	270 700
2. Yalpi ichki mahsulot, mlrd. so‘m	602 600	734 600	888 300	1 066 569	1 301 800
3. Soliq yukining umumiy darajasi, %	22,1	22,4	22,7	22,0	20,8

2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, 2020–2023-yillar davomida soliq yukining umumiy darajasi 22% atrofida barqarorligini kuzatamiz. Bu esa, tadbirkorlik subyektlari va aholi ishlab topgan

¹³⁵ Manba: muallif tomonidan tuzilgan.

mablag'larining to'rtidan bir qismini davlat manfaatiga yo'naltirayotganidan dalolat beradi.

2023-yilda 2020-yilga nisbatan soliq yuki darajasining 0,1% ga, o'tgan yilga nisbatan esa 0,6% ga pasayganligini kuzatamiz. 2022-yilda soliq yukining umumiy darajasi 2020-yilga nisbatan 0,6% ga oshib, 22,7 foizni tashkil etdi. Lekin bu davrda yalpi ichki mahsulot va soliq tushumlarining sezilarli darajada oshib borishi kuzatildi.

2024-yil prognoz ko'rsatkichlari o'tgan yillarga nisbatan davlat budjetiga tushadigan tushumlar va YaIM miqdorining oshganligini, soliq yuki darajasining pasayganligini ko'rsatib turibdi. Umuman olganda O'zbekistonda soliq yukini tahlil qilish, dinamika barqaror ekanligini ko'rsatdi.

Dunyo mamlakatlarida soliq tizimi xilma-xil bo'lib, ularning soliq tuzilishi ham turlicha. Jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan to'lanadigan soliqlar soliq solishning past darajasidan tortib juda yuqori darajasigacha sezilarli darajada farq qiladi. Hatto bir mamlakat doirasida ham soliqlar xarid qilinayotgan tovarlar va xizmatlarning turiga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bundan tashqari, ko'plab mamlakatlarda ilg'or soliqqa tortish tizimlari mavjud bo'lib, unda yuqori daromadli aholi past daromadli aholiga qaraganda o'z daromadlarining kattaroq qismini soliq sifatida to'laydi.

Yevropada dunyodagi eng yuqori soliqlar mavjud. Soliqqa tortish darajasi eng yuqori bo'lgan dunyoning birinchi o'ntaligiga Daniya, Fransiya, Belgiya, Shvesiya, Italiya, Avstriya, Finlyandiya, Kuba, Norvegiya va Niderlandiya kiradi – ularning barchasi Yevropa mamlakatlari hisoblanadi. Masalan, Shvesiya, Daniya, Fransiya va Belgiyada bu ko'rsatkichlar 40% dan oshadi. Ushbu mamlakatlarning ba'zilarida qo'shilgan qiymat solig'i nisbatan yuqori – ba'zi hollarda 21% gacha oshadi. Bundan tashqari, Germaniya va Fransiya kabi ba'zi Yevropa davlatlari nisbatan yuqori korporativ soliqlar bilan mashhur. Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, barcha Yevropa mamlakatlarida ham soliqlar yuqori emas: Irlandiya va Kipr Yevropadagi eng past soliq stavkalariga ega bo'lib – mos ravishda 22,6% va 24,2%. Taqqoslash uchun, ba'zi Osiyo mamlakatlarida soliq stavkalari Yevropadagiga qaraganda mo'tadilroq. Umuman olganda, butun dunyoda eng yuqori va eng past soliq'larga ega mamlakatlar o'rtasidagi sezilarli farq har bir mamlakatning davlat xarajatlari va soliq tuzilmalariga nisbatan individual iqtisodiy siyosati bilan bog'liq.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston uchun mamlakat soliq tizimini takomillashtirish va soliq yuki darajasini optimallashtirishning samarali vositalarini izlash maqsadida soliq tizimlarini o'zgartirish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish foydali.

2021-yilda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari va O'zbekiston iqtisodiyotiga soliq yukini taqqoslashni amalga oshiramiz (1-rasm).

1-rasm. 2021-yilda Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston iqtisodiyotida soliq yuki¹³⁶

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari orasida eng yuqori soliq yuki

¹³⁶ Манба: муаллиф томонидан тузилган

Daniyada (46,3%), Fransiyada (45,4%), Belgiyada (42,9%) va Sharqiy Yevropa mamlakatlari eng past soliq yukiga ega: Ruminiya (14,6%), Bolgariya (20,3%) va Xorvatiya (22,2%). Shunday qilib, O'zbekiston iqtisodiyotiga soliq yuki (22,2%) bo'lib, Yevropa Ittifoqiga a'zo rivojlangan davlatlarga nisbatan past darajada.

Odatda, soliqqa tortishning yuqori darajasi ijtimoiy ta'minot va davlat sektorining yuqori darajasi bilan bog'liq. Biroq, Yevropa Ittifoqining rivojlangan mamlakatlarining iqtisodiy yutuqlari va ijtimoiy farovonligi soliq solish darajasi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hal qiluvchi omili emasligini ko'rsatadi. Soliq siyosati samaradorligini yanada obyektiv baholash uchun mamlakat iqtisodiyotiga soliq yuki ko'rsatkichini budjet xarajatlari hajmi bilan taqqoslashni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

2020-yilda PwC va Jahon banki guruhi tomonidan o'tkazilgan «Paying Taxes–2020» tadqiqoti va 190 davlatdagi soliq tizimlarining qiyosiy tahlili davlatlar va kompaniyalarga soliq to'lash osonligi bo'yicha xalqaro reytinglarda o'z o'rinlarini yaxshilashga ko'maklashadi. Shuningdek, soliq ma'muriyatlariga yuqori natijalarga erishgan davlatlar tajribasini o'rganish va undan foydalanish imkonini beradi.

O'zbekiston soliq tizimining samaradorligini baholash uchun soliqlarni to'lashning osonligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining shunga o'xshash ko'rsatkichlari bilan taqqoslaymiz.

«Paying Taxes 2020» soliqlarni to'lashning osonligi reytingida O'zbekiston dunyodagi 190 mamlakat iqtisodiyoti orasida 69-o'rinni egalladi. Soliqlarni to'lash osonligining umumiy bahosiga ko'ra, O'zbekiston (77,5) va Qozoqiston (78,2) birgalikda Belgiya (78,4), Fransiya (79,2), Gresiya (77,1), Polsha (76,4) kabi Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar bilan bir guruhda joylashgan. Umumiy bahoni shakllantiruvchi asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha vaziyat quyidagicha. Shunday qilib, 31,6% soliq va badallarning umumiy stavkasi O'zbekistonni Islandiya (31,9%), Livan (32,2%) va Liviya (32,6%) bilan bir guruhga birlashtiradi. O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligi uchun sarflangan o'rtacha vaqt yiliga 181 soatni tashkil etadi, Yevropa Ittifoqida esa bu ko'rsatkich 161 soatni tashkil etadi. O'zbekiston, Argentina, Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Niderlandiya, Rossiya, Buyuk Britaniya va Ozarbayjon hamda yana bir qator davlatlarda soliqlar soni bir xil 9 ta. Bu Yevropa Ittifoqi mamlakatlari orasida eng past ko'rsatkich, eng yuqori ko'rsatkich esa Lyuksemburgda 23 ta soliq turi. Shunga qaramay, O'zbekistondagi soliq tizimi, murakkab bo'lib qolmoqda, bu esa biznesni yuritishni qiyinlashtiradi. Lekin Qozoqistonni hisobga olmaganda qo'shni davlatlarga nisbatan reytingda yaxshi natijalarga erishganmiz [7].

Soliqlarni to'lash soliq to'lovchilarning davlat bilan universal, tez va potensial bahsli o'zaro aloqalaridan biridir. U inson tomonidan davlatni kengroq idrok etishga ta'sir ko'rsatishi va uning ta'siriga tushishi mumkin. Agar soliqlarni to'lash oson, to'g'ri, adolatli va ishonchli deb qaralsa, hamda soliq to'lovchilar o'zlarining soliqlaridan qanday foydalanilayotganini ko'ra olsalar va jamiyat uchun yaratilayotgan tegishli qiymatni anglay olsalar, ularning soliq majburiyatlariga rioya qilishlari ehtimoli ko'proq bo'ladi (3-jadval).

Fikrimizcha, davlat soliq siyosati samaradorligini ta'minlashda ijobiy siljishlar ko'zga tashlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining «O'zbekiston – 2030» strategiyasida mo'ljallangan strategik rejasiga muvofiq quyidagilar qo'mita oldiga qo'yilgan asosiy vazifalar hisoblanadi:

soliq yukini kamaytirish;

yashirin iqtisodiyotni qisqartirish orqali soliq bazasini qo'shimcha kengaytirish imkoniyatidan foydalanish;

markirovkalash va raqamlashtirish tizimi samarasini oshirish va kengaytirish orqali soliq ma'murchiligi samaradorligini yanada oshirish;

3-jadval.

Yevropa Ittifoqi va O'rta Osiyo mamlakatlari soliq tizimi samaradorligini baholash¹³⁷

Mamlakatlar	Umumiy reyting (reytingdagi o'rin)	Soliqlarni to'lash osonligi bo'yicha baholash	Soliqlar va badallarning umumiy stavkasi, %	Talablarni bajarish vaqti, soatlar	Soliqlar soni
Irlandiya	4	94.6	26.1	81.5	9
Daniya	8	91.1	23.8	132	10
Finlyandiya	10	90.9	36.6	90	8
Estoniya	12	89.9	47.8	50	8
Latviya	16	89.0	38.1	168.5	7
Litva	18	88.8	42.6	95	10
Niderlandiya	22	87.4	41.2	119	9
Lyuksemburg	23	87.4	20.4	55	23
Kipr	29	85.5	22.4	119.5	16
Shvesiya	31	85.3	49.1	122	6
Ruminiya	32	85.2	20.0	163	14
Norvegiya	34	85.1	36.2	79	5
Ispaniya	35	84.7	47.0	143	9
Portugaliya	43	83.7	39.8	243	8
Avstriya	44	83.5	51.4	131	12
Sloveniya	45	83.3	31.0	233	10
Germaniya	46	82.2	48.8	218	9
Xorvatiya	49	81.8	20.5	206	12
Chexiya	53	81.4	46.1	230	8
Slovakiya	55	80.6	49.7	192	8
Vengriya	56	80.6	37.9	277	11
Fransiya	61	79.2	60.7	139	9
Belgiya	63	78.4	55.4	136	11
Qozoqiston	64	78.2	28.4	186	10
O'zbekiston	69	77.5	31.6	181	9
Gresiya	72	77.1	51.9	193	8
Polsha	77	76.4	40.8	334	7
Bolgariya	97	72.3	28.3	441	14
Qirg'iziston	117	67.2	29.0	220	26
Italiya	128	64.0	59.1	238	14
Tojikiston	139	60.9	67.3	224	7

¹³⁷ 2020 yilda PwC va Ja'xon banki guruhi tomonidan ўtkazilgan "Soliqlarni tўlash" tadqiqoti natijalari<https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2020/overall-ranking-and-data-tables.html><https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

soliq tizimining barqarorligini ta'minlash maqsadida biznes uchun qo'shilgan qiymat va foyda soliq stavkalari uch yil davomida oshirilmasligini kafolatlash;

rasmiy sektor – nolegal faoliyatdan afzal va manfaatli bo'lishi uchun barcha zarur sharoitlarni ta'minlash;

soliq tizimini to'liq raqamlashtirish, soddalashtirish va barcha tadbirkorlar uchun teng imkoniyatlar yaratish.

Qo'yilgan maqsad va tashabbuslarni amalga oshirish quyidagilarga imkon beradi:

soliq to'lovchilarning soliq hisobi va budjetga to'lovlarga sarflaydigan xarajatlari va vaqtini qisqartirish;

tekshirishlar samaradorligini oshirish;

soliq qonunchiligi va elektron xizmatlarni yaxshilash orqali soliq qarzini to'lash jarayoni samaradorligini oshirish;

iqtisodiyotni norasmiy sektordan chiqarish va budjetga soliqlar hamda yig'imlar to'lanishini nazorat va monitoring qilish tizimini joriy etish;

prognozlashtirishning aniqligini oshirish va budjet daromadlarini ko'paytirish;

soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, Davlat soliq xizmati va soliq to'lovchilar o'rtasidagi aloqa tizimini takomillashtirish;

to'lovlar strategiyasi va tegishli maqsadli kampaniyalarni amalga oshirish orqali soliqlarni to'lash darajasini oshirish;

samarali va muvofiqlashtirilgan xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish va xalqaro axborot almashinuvini mustahkamlash;

xalqaro soliq qonunchiligiga rioya qilish darajasini oshirish.

Shunday qilib, O'zbekistonda soliqqa tortish tizimining tarkibiy qismi sifatida soliq yukini optimallashtirish masalasini samarali va barqaror soliq tizimi mavjud bo'lgan taqdirdagina hal qilish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soliq yuki darajasini o'rganish uni O'zbekiston soliq tizimining muhim elementi sifatida aniqlashga imkon beradi, bu uning samarali siyosatini amalga oshirish sharti bilan davlat budjetiga barqaror va yetarli tushumlarni ta'minlaydi. Soliq yuki darajasini optimallashtirish soliq tizimi samaradorligini oshirish bilan bog'liq qator vazifalarni hal etishning samarali usuli hisoblanadi.

Mamlakatlar iqtisodiyotida soliq yukini taqqoslash shuni ko'rsatdiki, soliq yuki yuqori va past darajadagi mamlakatlar o'rtasidagi sezilarli farqlar ko'p jihatdan har bir mamlakatning davlat xarajatlari va soliq tuzilmalariga nisbatan iqtisodiy siyosati bilan bog'liq. Shuning uchun soliq tizimi samaradorligini obyektiv baholash uchun mamlakat iqtisodiyotiga soliq yuki ko'rsatkichini davlat tomonidan moliyalashtiriladigan xarajatlar hajmi bilan taqqoslash lozim.

O'zbekistonda murakkab soliq tizimini hisobga olgan holda, shuni ta'kidlash mumkinki, soliq yukining optimal darajasini ta'minlashning asosiy ustuvor yo'nalishlari quyidagilardan iborat bo'lishi kerak: soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirish, biznes yuritish va uning iqtisodiy rivojlanishiga salbiy ta'sirlarni bartaraf etish, shuningdek, soliq tizimini xalqaro me'yorlar va qoidalarga bosqichma-bosqich moslashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Тўраев Ш. (2021). Солиқ юкига оид илмий қарашларнинг ривожланиш тенденциялари. «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» журнали. № 4, 324-335.
2. Тўраев Ш. (2022). Иқтисодиётда солиқ юкини баҳолаш йўналишлари. « Бизнес-эксперт» журнали. № 5, 324-335.
3. Ниязметов И. (2017). Ўзбекистон солиқ тизими: муаммолар ва такомиллаштириш йўллари. Монография. – 195-б.
4. Руденко Е. (2022). Налоговая нагрузка: методика расчета, оценка и анализ. Научный

журнал « Эпомен», № 74, 65-74.

5. Тураев, Ш. (2021). Налоговая нагрузка макроэкономической стабильности и воздействие ее на инвестиционную среду. 21(2), 4–8.

6. Юлдашева У. (2023). Влияние налоговой нагрузки на финансовую деятельность субъектов предпринимательства в Узбекистане и ее текущее состояние. Economics and Innovative Technologies, 11(5), 356–364.

7. “Paying Taxes 2020» PwC va Жаҳон банки томонидан ўтказилган тадқиқот натижалари бюллетени.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги «Ўзбекистон – 2030» стратегияси тўғрисида»ги ПФ-158-сон Фармони. lex.uz/docs/6600413

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzirimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>